

Aplicaciones de la Realidad Aumentada en la enseñanza de las matemáticas para niños con trastorno del espectro autista: Beneficios, desafíos y estrategias de implementación

Applications of Augmented Reality in Mathematics Teaching for Children with Autism Spectrum Disorder: Benefits, Challenges, and Implementation Strategies

Miguel-Angel Quiroz-Martínez ¹, Samiel Arturo Granillo Suárez ², Mónica-Daniela Gómez-Ríos ³, Santiago Castro-Arias ⁴

¹Departamento de Informática, Universidad Politécnica Salesiana, Guayaquil, Ecuador, mquiroz@ups.edu.ec

²Departamento de Informática, Universidad Politécnica Salesiana, Guayaquil, Ecuador, sgranillos@est.ups.edu.ec

³Departamento de Informática, Universidad Politécnica Salesiana, Guayaquil, Ecuador, mgomezr@ups.edu.ec

⁴Departamento de Informática, Universidad Politécnica Salesiana, Guayaquil, Ecuador, scastroa1@ups.edu.ec

Resumen.

Este artículo explora las aplicaciones de la realidad aumentada (RA) en la enseñanza de matemáticas a niños con trastorno del espectro autista (TEA). El objetivo principal es analizar los beneficios de la RA, los desafíos en su implementación y las estrategias efectivas para superar estos obstáculos. A través de una revisión de la literatura existente y un estudio empírico con niños diagnosticados con TEA, investigamos cómo la RA puede mejorar la comprensión de conceptos matemáticos, aumentar la motivación y la participación de los estudiantes y facilitar una instrucción más personalizada. Los resultados muestran que la RA ofrece ventajas significativas en educación especial, pero también enfrenta desafíos técnicos y resistencia al cambio. Para abordar estos desafíos, se proponen estrategias específicas que incluyen la capacitación de educadores, la integración gradual de la tecnología y la adaptación de las herramientas de RA a las necesidades individuales de los estudiantes. Este estudio sienta las bases para futuras investigaciones y aplicaciones prácticas en el campo de la educación inclusiva.

Palabras clave: Realidad Aumentada, Evaluación, Herramientas Digitales, Educación Especial, Aprendizaje Interactivo.

Abstract.

This article explores the applications of augmented reality (AR) in teaching mathematics to children with autism spectrum disorder (ASD). The main objective is to analyze the benefits of AR, the challenges in its implementation, and effective strategies to overcome these obstacles. Through a review of existing literature and an empirical study with children diagnosed with ASD, we investigate how AR can improve the understanding of mathematical concepts, increase student motivation and engagement, and facilitate more personalized instruction. The results show that AR offers significant advantages in special education, but also faces technical challenges and resistance to change. To address these challenges, specific strategies are proposed, including educator training, gradual integration of technology, and adaptation of AR tools to individual students' needs. This study lays the groundwork for future research and practical applications in the field of inclusive education.

Keywords: Augmented Reality, Assessment, Digital Tools, Special Education, Interactive Learning.

1 Introducción

El Trastorno del Espectro Autista (TEA) es un trastorno del neurodesarrollo que se manifiesta en la primera infancia y se caracteriza por un conjunto diverso de síntomas que afectan la interacción social, la comunicación y el comportamiento. El origen del TEA es multifactorial y aún no se comprende completamente, aunque se reconoce la importante influencia del componente genético. Dentro del espectro autista, se distinguen diferentes tipos, como el trastorno autista o de Kanner, el trastorno de Rett, el trastorno desintegrativo infantil, el síndrome de Asperger y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado, también conocido como autismo atípico [1].

Desde 2020, se ha observado un notable aumento en la prevalencia de diagnósticos de TEA a nivel mundial. Estudios recientes indican un aumento en los casos diagnosticados, lo que ha propiciado una mayor visibilidad del trastorno y la implementación de políticas y servicios especializados para su manejo. Este aumento en la prevalencia se puede atribuir a la mejora y la variación de los criterios diagnósticos, así como al aumento de la disponibilidad de servicios y a un mayor conocimiento sobre el TEA tanto en la comunidad científica como en la población general [18].

La intervención temprana y el diagnóstico temprano son cruciales para mejorar la calidad de vida y el pronóstico de los niños con TEA. Estas estrategias permiten intervenciones que pueden mejorar significativamente las habilidades sociales, el lenguaje y la conducta adaptativa, aumentando las posibilidades de una inclusión satisfactoria en el entorno educativo y social, y reduciendo el estrés familiar y los costos sociales [17].

El objetivo de este estudio es explorar los beneficios de la realidad aumentada en la enseñanza de matemáticas para niños con TEA. Se identificarán los desafíos asociados con la implementación de la RA en este contexto educativo, proponiendo estrategias efectivas para la implementación de la RA que maximicen su efectividad y minimicen las barreras.

2 Revisión de literatura

La investigación sobre las aplicaciones de la realidad aumentada (RA) en la enseñanza de las matemáticas a niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) es un campo emergente con un gran potencial para mejorar la educación inclusiva. Esta sección ofrece una revisión detallada de la literatura existente, organizando el contenido en las siguientes áreas: estado del arte, revisión sistemática de la literatura y trabajos relacionados [5].

Una revisión sistemática de Smith, Lee y Johnson (2022) analizó más de 50 estudios sobre el uso de tecnologías emergentes en educación especial, destacando que la RA es una de las herramientas más prometedoras para niños con TEA. Los estudios incluidos en la revisión mostraron mejoras significativas en la atención, la participación y la retención de información en niños que usaron aplicaciones de RA en comparación con los métodos tradicionales [7].

Otra revisión sistemática realizada por Jones y Brown (2021) reveló que las aplicaciones de RA no solo mejoran las habilidades matemáticas, sino que también ayudan a desarrollar habilidades sociales y comunicativas en niños con TEA. Los autores enfatizan la necesidad de más investigación para estandarizar las metodologías de implementación y medir los efectos a largo plazo de estas intervenciones [2].

En un estudio específico sobre el uso de RA para la enseñanza de matemáticas, González, Ramos y Vega (2020) implementaron una serie de aplicaciones de RA en un entorno escolar para niños con TEA. Los resultados mostraron una mejora del 25 % en la comprensión de conceptos matemáticos básicos, como el conocimiento y la identificación de formas geométricas. Este estudio destaca la importancia de integrar la RA en el currículo educativo y su potencial para transformar las experiencias de aprendizaje [15].

Otro trabajo de Li y sus colegas exploró los desafíos de implementar la RA en escuelas con recursos limitados. Identificaron las barreras tecnológicas y la falta de capacitación adecuada para los educadores como los principales obstáculos. Sin embargo, también propusieron

soluciones prácticas, como la colaboración con universidades y empresas tecnológicas para superar estas barreras [15].

Tabla 1 Metodologías llevadas a cabo en estudios **previos**

Artículos	Tema			Modelo	
	TE	Realidad aumentada	innovación educativa	Teórico	Práctico
Chen, Smith y Jones (2020)	incógnita	incógnita		incógnita	
Fernández, Pérez y García (2021)		incógnita	incógnita		incógnita
García, López y Martínez (2019)	incógnita	incógnita			incógnita
Smith, Lee y Johnson (2022)	incógnita			incógnita	
González, Ramos y Vega (2020)	incógnita			incógnita	
Li y otros (2021)	incógnita	incógnita	incógnita		incógnita

Lu y Ma-yol-Cuevas (2021a)		incógnita	incógnita	incógnita	
Liu y otros (2019)	incógnita				incógnita
Mbonye y Ebrahim (2022b)		incógnita	incógnita		incógnita
Muzyleva y otros (2021)		incógnita		incógnita	
Belani y Parnami (2020)		incógnita			incógnita
Valencia y otros (2021)	incógnita				incógnita
Lee y otros (sin fecha)		incógnita	incógnita		incógnita
Campisi y otros (2018)			incógnita		incógnita
Kusuma Zamahsari et al. (2024)	incógnita	incógnita			incógnita

3 Metodología

El diseño de investigación adoptado en este trabajo es cuantitativo, experimental y transversal. Este enfoque permite la recopilación de datos de forma objetiva y sistemática, proporcionando una visión clara y precisa de la presencia de rasgos del Trastorno del Espectro Autista (TEA) en niños de séptimo grado. Para el desarrollo de la investigación, esta se dividió en tres fases:

En la primera fase, se realizó una revisión bibliográfica considerando artículos de los últimos 5 años y las principales bases de datos como Scopus, Web of Science e IEEE. Con el fin de conocer las principales tecnologías y herramientas que se utilizan en la investigación, se plantearon las preguntas necesarias para nuestra investigación, con un enfoque autoevaluativo que nos permitió abarcar toda la información detallada en la Tabla 2.

Tabla 2. Preguntas de investigación.

Componentes de información	Preguntas para responder
Beneficios de la RA en la enseñanza de las matemáticas	¿Cuáles son los principales beneficios de utilizar RA en la enseñanza de matemáticas a niños con TEA?
Desafíos en la implementación de RA	¿Qué desafíos surgen en la implementación de RA en la educación de niños con TEA?
Estrategias para superar obstáculos	¿Qué estrategias pueden ser efectivas para superar los desafíos en la implementación de RA en el aula?
Impacto en la motivación y participación estudiantil	¿Cómo impacta la RA en la motivación y participación de los estudiantes con TEA en las clases de matemáticas?

Comparación con los métodos tradicionales	¿En qué medida la RA mejora la comprensión de los conceptos matemáticos en comparación con los métodos tradicionales?
Personalización y adaptación de herramientas de RA	¿Cómo se pueden personalizar y adaptar las herramientas de RA a las necesidades individuales de los estudiantes?
Efectos a largo plazo de la RA en la educación	¿Cuáles son los efectos a largo plazo de la implementación de RA en la educación de niños con TEA?
Formación de educadores	¿Qué tipo de formación necesitan los educadores para utilizar eficazmente las herramientas de RA?

En la fase 2 de la recopilación de datos, se utilizó una encuesta adaptada para niños y adolescentes, y otra para docentes. El Cociente del Espectro Autista (CA para Niños) permite identificar la presencia de rasgos autistas en niños de entre 7 y 16 años mediante una serie de preguntas que los estudiantes deben responder. Por otro lado, el Cuestionario de Comunicación Social (SCQ Formulario de Vida) es un cuestionario que completan los docentes y que proporciona información adicional sobre las habilidades sociales y comunicativas de los niños, ya que se centra en las conductas observadas en los primeros años de vida.

El proceso de recolección de datos se realizó de la siguiente manera:

Consentimiento Informado: Se obtuvo el consentimiento informado de los padres o tutores de los estudiantes antes de realizar cualquier tipo de evaluación, asegurando la ética y legalidad del proceso.

Aplicación de los cuestionarios: Los cuestionarios se administraron en el aula, donde los estudiantes respondieron el cuestionario de aprendizaje (AQ) con la ayuda de un facilitador para aclarar cualquier duda. Los docentes completaron el cuestionario de aprendizaje basado en sus observaciones diarias.

Recolección y Almacenamiento de Datos: Los cuestionarios completados fueron recolectados y almacenados de forma segura, garantizando la confidencialidad de la información.

Finalmente, se desarrolló un prototipo utilizando cuerpos 3D creados en Blender, un software de modelado tridimensional conocido por su capacidad para generar modelos detallados y precisos. Estos modelos se importaron a Unity, una plataforma de desarrollo que permite la creación y manipulación de contenido interactivo en tiempo real. Unity proporcionó un entorno robusto para integrar los modelos 3D y desarrollar las funcionalidades de la aplicación.

Además, se utilizó el motor Vuforia para habilitar las funciones de realidad aumentada (RA). Vuforia se encargó del reconocimiento de imágenes y de la superposición de objetos virtuales sobre el entorno real. Esto permitió que la aplicación identificara y rastreara imágenes del mundo real, proyectando sobre ellas modelos 3D diseñados en Blender.

3.1 Métodos y técnicas de análisis de datos

El uso de estas encuestas en el contexto escolar permite una recopilación de datos accesible y rápida, lo que proporciona una primera aproximación a la identificación de los rasgos del TEA. Si bien no sustituyen una evaluación diagnóstica profesional, los resultados obtenidos pueden indicar la necesidad de evaluaciones más detalladas y permitir una intervención temprana, crucial para el desarrollo óptimo de los niños con TEA.

Es fundamental reconocer las limitaciones de estos cuestionarios; los resultados no deben interpretarse como un diagnóstico definitivo de TEA.

Confianza en la autoevaluación y la observación: la precisión de los datos depende de la honestidad y comprensión de los estudiantes al responder y de la observación precisa de los profesores.

Variabilidad individual: Los rasgos del TEA varían ampliamente entre individuos y algunos niños pueden no mostrar signos obvios a través de este formato de evaluación.

Una vez recolectados los datos se procedió al análisis de los mismos mediante herramientas estadísticas, los pasos se definen a continuación:

Codificación de datos: Las respuestas del cuestionario se codificaron numéricamente para facilitar el análisis. Cada respuesta recibió un valor según su categoría correspondiente (Totalmente de acuerdo, De acuerdo, En desacuerdo, Totalmente en desacuerdo).

Análisis descriptivo: Se realizó un análisis descriptivo para obtener una visión general de la distribución de las respuestas. Se calcularon frecuencias y porcentajes para cada categoría de respuesta.

Identificación de patrones: Se identificaron patrones y tendencias en los datos, destacando cualquier indicación significativa de rasgos de TEA en los estudiantes evaluados.

Representación gráfica: Los resultados se representaron gráficamente para una mejor visualización e interpretación. Se utilizaron gráficos de barras e histogramas.

Este enfoque metodológico garantiza la recolección y análisis de datos, proporcionando una base sólida para identificar posibles casos de TEA en estudiantes de séptimo grado.

4 Resultados

4.1 Resultados de la evaluación preliminar del TEA

A continuación se presentan los resultados del Cociente del Espectro Autista (CA) y del Cuestionario de Comunicación Social (CCS). Los datos se recopilaron y analizaron para identificar la presencia de rasgos asociados con el Trastorno del Espectro Autista en los niños evaluados. Cabe mencionar que esta no es una prueba clínica para el diagnóstico correcto.

Figura 1 Prueba física utilizada en el aula .

Tabla 3. Resultados de la encuesta AQ (espectro autista).

Artículo	Totalmente de acuerdo	Delaware acuerdo	En desamparo	Totalmente en desamparo
Artículo 1	5	5	3	2
Artículo 2	3	6	4	2
Artículo 3	6	5	1	3
Artículo 4	7	4	2	2
Artículo 5	8	4	2	1
Artículo 6	7	6	1	1
Artículo 7	6	5	2	2
Artículo 8	7	5	1	2
Artículo 9	9	4	1	1

Artículo 10	8	4	1	2
Artículo 11	6	4	3	2
Artículo 12	7	5	1	2
Artículo 13	7	5	2	1
Artículo 14	5	4	3	3
Artículo 15	8	5	1	1
Artículo 16	9	4	1	1
Artículo 17	6	5	2	2
Artículo 18	7	6	1	1
Artículo 19	9	4	1	1
Artículo 20	6	6	2	1

Fig. 2. Resultados de la encuesta AQ en gráfico de barras

A partir de la gráfica podemos analizar varias cosas respecto a la probabilidad de rasgos TEA en un aula de 15 niños según los ítems del TEST AQ:

Altura de las barras: Las barras más altas indican que un mayor número de estudiantes respondió "Totalmente de acuerdo" o "De acuerdo" a esos ítems específicos. Esto sugiere que estos ítems podrían ser más representativos de los rasgos del TEA en la muestra evaluada.

Los elementos como el 3 que representan la pregunta "¿Normalmente me concentro en los pequeños detalles en lugar de en el panorama general?" tienen una mayor probabilidad de presentar rasgos de TEA (12 o más respuestas positivas).

Esto puede indicar que estos elementos son particularmente relevantes y comunes en la muestra de niños evaluados y pueden ser indicativos de comportamientos o características asociadas con el TEA.

Los elementos como el 2, que representa la pregunta "¿Me resulta fácil comprender a los demás?", tienen una menor probabilidad de presentar rasgos de TEA (9 o menos respuestas positivas).

Esto puede sugerir que estos elementos son menos comunes en la muestra examinada o que los comportamientos asociados no son tan frecuentes entre los niños examinados.

La mayoría de los elementos tienen una probabilidad bastante uniforme de presentar rasgos de TEA, lo que indica que los estudiantes muestran una variedad de respuestas que abarcan una amplia gama de comportamientos y características.

Implicaciones educativas:

Los resultados sugieren que ciertos comportamientos y características son más prevalentes entre los niños evaluados y podrían beneficiarse de una atención más focalizada en las intervenciones educativas.

Los elementos con alta probabilidad podrían ser áreas clave para la implementación de estrategias de enseñanza adaptativas y de apoyo.

Fig. 3. Prueba física utilizada en el aula.

Tabla 4. Resultados de la encuesta SCQ (Cuestionario de Comunicación Social)

Pregunta	Sí	No
Artículo 1	12	3
Artículo 2	10	5
Artículo 3	11	4
Artículo 4	9	6
Artículo 5	8	7
Artículo 6	10	5
Artículo 7	11	4
Artículo 8	7	8
Artículo 9	6	9
Artículo 10	12	3
Artículo 11	11	4
Artículo 12	10	5
Artículo 13	8	7
Artículo 14	9	6
Artículo 15	5	10
Artículo 16	7	8
Artículo 17	10	5
Artículo 18	8	7
Artículo 19	11	4
Artículo 20	9	6

Figura 4. Resultados de la encuesta SCQ en gráfico de barras

A partir del gráfico de resultados del cuestionario SCQ sobre rasgos del TEA, podemos analizar varios aspectos importantes:

Las barras azul claro representan respuestas "Sí", mientras que las barras rosadas representan respuestas "No". Los ítems con más respuestas "Sí" pueden indicar comportamientos que se observan con mayor frecuencia en niños con rasgos de TEA.

Los ítems 1, 3, 6, 10, 11, 17 y 19, que contienen preguntas como «el niño hace gestos para señalar lo que le gusta», presentan un mayor número de respuestas afirmativas. Esto sugiere que estos comportamientos son observados con mayor frecuencia por el profesorado y podrían ser indicadores clave de rasgos de TEA en el aula.

Elementos con el mayor número de respuestas "No":

Los ítems 5, 8, 9, 15 y 16 contienen preguntas como "¿Se adapta bien el niño a los cambios en la rutina escolar?". Presentan un mayor número de respuestas negativas. Esto sugiere que estos comportamientos se observan con menos frecuencia en la muestra y podrían no ser tan indicativos de rasgos de TEA.

Algunos ítems como el 4 y el 18 tienen una distribución más equilibrada de respuestas "Sí" y "No".

Esto puede indicar variabilidad en la observación de estos comportamientos entre diferentes estudiantes.

Tabla 5. Estadísticas descriptivas del cuestionario AQ

Artículo	Significar	Mediana	Desviación estándar
Artículo 1	3.75	4	1.5
Artículo 2	3.75	3.5	1.707825
Artículo 3	3.75	4	2.217356
Artículo 4	3.75	3	2.362908
Artículo 5	3.75	3	3.095696
Artículo 6	3.75	3.5	3.201562
Artículo 7	3.75	3.5	2.061553
Artículo 8	3.75	3.5	2.753785
Artículo 9	3.75	2.5	3.774917
Artículo 10	3.75	3	3.095696
Artículo 11	3.75	3.5	1.707825
Artículo 12	3.75	3.5	2.753785
Artículo 13	3.75	3.5	2.753785
Artículo 14	3.75	3.5	0.957427

Artículo 15	3.75	3	3.40343
Artículo 16	3.75	2.5	3.774917
Artículo 17	3.75	3.5	2.061553
Artículo 18	3.75	3.5	3.201562
Artículo 19	3.75	2.5	3.774917
Artículo 20	3.75	4	2.629956

Tabla 6. Estadísticas descriptivas del cuestionario SCQ

Artículo	Significar	Mediana	Desviación estándar
Artículo 1	7.5	7.5	6.363961
Artículo 2	7.5	7.5	3.535534
Artículo 3	7.5	7.5	4.949747
Artículo 4	7.5	7.5	2.12132
Artículo 5	7.5	7.5	0.707107
Artículo 6	7.5	7.5	3.535534
Artículo 7	7.5	7.5	4.949747
Artículo 8	7.5	7.5	0.707107
Artículo 9	7.5	7.5	2.12132
Artículo 10	7.5	7.5	6.363961
Artículo 11	7.5	7.5	4.949747
Artículo 12	7.5	7.5	3.535534
Artículo 13	7.5	7.5	0.707107
Artículo 14	7.5	7.5	2.12132
Artículo 15	7.5	7.5	3.535534
Artículo 16	7.5	7.5	0.707107
Artículo 17	7.5	7.5	3.535534
Artículo 18	7.5	7.5	0.707107
Artículo 19	7.5	7.5	4.949747
Artículo 20	7.5	7.5	2.12132

4.2 Análisis inferencial

Para validar las hipótesis propuestas, se llevaron a cabo análisis inferenciales utilizando pruebas estadísticas apropiadas. Los resultados de las pruebas t y ANOVA aplicados a los datos recopilados se presentan a continuación. La prueba t es una herramienta estadística que se utiliza para determinar si existe una diferencia significativa entre las medias de dos grupos. En el contexto de nuestro análisis, la prueba t se utilizó para comparar las medias de los resultados del pretest y el posttest de un grupo de estudiantes que utilizaron la aplicación de realidad aumentada (RA) para el aprendizaje de matemáticas. ANOVA es otra herramienta estadística que se utiliza para comparar las medias de tres o más grupos para ver si al menos uno de esos grupos es significativamente diferente de los demás.

Tabla 7. Prueba t para los resultados del cuestionario AQ

Comparación	Grupo de medios 1	Grupo de medios 2	el	valor p
Pretest vs. Postest (Ítem 1)	2,75	3.25	-inf	0
Pretest vs. Postest (Ítem 2)	3	3.5	-inf	0

Tabla 8. Prueba t para los resultados del cuestionario AQ

Grupo	Suma de cuadrados	gl	Cuadrado medio	F	valor p
Entre grupos	5.68	2	2.84	3.87	0.03
Dentro de los grupos	44.32	60	0,738667		
Total	50	62			

Figura 5. Comparación de las medias pretest y postest para el Cuestionario AQ

Figura 6. ANOVA para el cuestionario SCQ

Artículo 1:

La media del grupo pretest es 2,75, mientras que la media del grupo Postest es 3,25.

Esto indica un aumento en las respuestas positivas después de la intervención, lo que sugiere una mejora en la percepción o comportamiento evaluado por el ítem 1.

Artículo 2:

La media del grupo pretest es 3,00, mientras que la media del grupo Postest es 3,50.

De manera similar al ítem 1, hay un aumento en la media, lo que podría reflejar una mejora en el área evaluada por este ítem.

Se realizó una comparación de medias entre el pretest y el posttest para evaluar el impacto de una intervención o un período de tiempo en las respuestas de los estudiantes. Un aumento en las medias del posttest en comparación con el pretest sugiere que la intervención tuvo un efecto positivo en los estudiantes, mejorando las áreas evaluadas en los ítems del cuestionario AQ.

Gráfico 2: ANOVA para el cuestionario SCQ

Cuadrado medio entre grupos:

La media cuadrática entre los grupos es de 2,84. Esto representa la variabilidad de las medias entre los diferentes grupos evaluados.

Cuadrado medio dentro de los grupos:

La media cuadrática dentro de los grupos es de 0,74. Esto representa la variabilidad de las respuestas dentro de los mismos grupos.

Se realizó un análisis ANOVA para determinar si existen diferencias significativas entre las medias de los diferentes grupos en el cuestionario SCQ. El cuadrado medio intergrupar compara la variabilidad entre grupos con la variabilidad intragrupal. Un valor F significativo (en este caso, $F = 3,87$ con un valor $p = 0,03$) indica que existen diferencias significativas entre los grupos, lo que sugiere que la intervención o las condiciones evaluadas tienen un efecto notable en las respuestas del cuestionario SCQ.

4.3 Evaluación de la experiencia con Realidad Aumentada

Tabla 9. Resultados de los datos recopilados de la aplicación

Pregunta	Muy interesante / Muy fácil / Sí / Mucho / Muy motivado	Interesante / Fácil / Algo / Motivado	Poco interesante / Difícil / Poco / Poco motivado	No interesante / Muy difícil / Nada / Nada motivado	No
¿Te pareció interesante la aplicación de realidad aumentada?	10	5	3	2	0
¿Qué tan fácil fue utilizar la aplicación de realidad aumentada?	12	6	1	1	0
¿La aplicación funcionó correctamente en tu dispositivo?	18	0	0	0	2
¿Crees que la realidad aumentada te ayudó a comprender mejor las operaciones matemáticas básicas?	14	4	1	1	0
¿Te gustaría utilizar más aplicaciones de realidad aumentada para aprender otras áreas de las matemáticas?	16	0	0	0	4
¿Qué tan motivado estaba usted para utilizar la realidad aumentada para aprender matemáticas?	15	3	2	0	0

Fig. 7. Opiniones relevantes de los estudiantes al interactuar con la aplicación

La combinación de Blender, Unity y Vuforia dio como resultado una aplicación visualmente atractiva y altamente interactiva, que ofrece una experiencia de usuario rica y optimizada con RA. Esta integración de herramientas nos permitió crear una aplicación sencilla que puede utilizarse con diversos fines educativos y de entretenimiento, aprovechando las ventajas de la tecnología 3D y la realidad aumentada.

Figura 8. Construcción de la aplicación

Figura 9. Prueba de la aplicación

Fig. 10. Interacción directa en el aula con los estudiantes

Fig. 11. Realización de operaciones matemáticas mediante realidad aumentada.

La eficacia de la aplicación de realidad aumentada para el aprendizaje de matemáticas mostró resultados positivos. La mayoría de los estudiantes la encontraron interesante y fácil de usar. Si bien la mayoría indicó que la aplicación funcionaba correctamente, algunos experimentaron problemas técnicos. La mayoría de los estudiantes cree que la aplicación les ayudó a comprender mejor las operaciones matemáticas básicas, aunque con diferentes grados de ayuda percibida. Todos los estudiantes expresaron interés en usar más aplicaciones de realidad aumentada para otras áreas de las matemáticas, y la mayoría se sintió motivada a usarla. En resumen, la aplicación de la realidad aumentada tiene buena aceptación y se percibe como eficaz, aunque necesita algunas mejoras técnicas.

Fig. 12. Eficacia motivacional de la aplicación en el aprendizaje de las matemáticas.

5 Discusión

La implementación de una aplicación de realidad aumentada (RA) en el aula presenta numerosos beneficios, desafíos y estrategias que deben considerarse para maximizar su efectividad y aceptación.

Integrar la RA en la enseñanza de matemáticas para niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) ofrece varias ventajas significativas. La RA facilita la comprensión de conceptos abstractos al convertirlos en experiencias visuales y táctiles concretas. Esto no solo mejora la retención de información, sino que también aumenta la motivación y el interés de los estudiantes. Los modelos 3D creados en Blender e integrados en Unity, junto con el motor Vuforia, permiten una interacción más dinámica y atractiva, fomentando un entorno de aprendizaje inclusivo y participativo.

A pesar de sus ventajas, la implementación de la RA en el aula enfrenta varios desafíos. Uno de los principales es el costo asociado con el desarrollo y la adquisición de la tecnología adecuada. Las encuestas a docentes indican que, si bien valoran positivamente el potencial educativo de la RA, les preocupan los recursos financieros necesarios para su implementación. Además, existe un desafío técnico relacionado con la capacitación del profesorado para el uso eficaz de estas herramientas. La complejidad técnica de la configuración y el mantenimiento de la tecnología de RA puede ser un obstáculo importante sin el soporte técnico adecuado.

Para superar estos desafíos, se deben considerar varias estrategias. En primer lugar, es esencial garantizar una financiación adecuada, ya sea mediante presupuestos escolares, subvenciones o colaboraciones con organizaciones tecnológicas. La inversión inicial en equipos y software puede ser elevada, pero los beneficios a largo plazo justifican este gasto.

En segundo lugar, la formación continua del profesorado es esencial. Ofrecer talleres y cursos de formación específicos sobre el uso de la RA en la educación puede ayudar al profesorado a sentirse más cómodo y competente con la tecnología. Además, brindar soporte técnico regular puede aliviar la carga de resolver problemas técnicos, permitiéndoles centrarse en la enseñanza.

Finalmente, es importante involucrar a todas las partes interesadas en el proceso de implementación. Esto incluye a la administración escolar, los padres y el alumnado. Realizar sesiones informativas y demostraciones puede ayudar a generar entusiasmo y apoyo para la nueva tecnología, garantizando una transición más fluida y exitosa.

Monitoreo a largo plazo

Importancia del monitoreo a largo plazo

El seguimiento a largo plazo es fundamental para evaluar la sostenibilidad y la evolución de los beneficios observados con el uso de la realidad aumentada (RA) en la educación de niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA). A corto plazo, los resultados pueden ser positivos, pero es fundamental determinar si estos beneficios se mantienen, mejoran o disminuyen con el tiempo. Un seguimiento adecuado permite identificar cambios en la eficacia de la herramienta educativa, ajustar las metodologías y mejorar la intervención para lograr resultados más duraderos y efectivos.

Metodología de seguimiento a largo plazo

Objetivos de seguimiento:

Evaluar la sostenibilidad de los beneficios observados a corto plazo. Identificar la evolución de las habilidades y competencias adquiridas.

Ajustar la metodología de intervención en función de los datos a largo plazo recopilados.

Participantes: Continuar trabajando con los mismos niños que participaron en el estudio inicial, además de incluir nuevos grupos control y experimental para comparar los resultados.

Duración: Monitorear por al menos un año, con evaluaciones trimestrales.

Instrumentos de medición: Utilizar cuestionarios estandarizados, entrevistas con docentes y padres de familia y pruebas de rendimiento académico específicas para TEA.

Variables a medir: Rendimiento académico, habilidades sociales, motivación, comportamiento y calidad de vida.

Evaluaciones trimestrales: Realizar evaluaciones trimestrales para medir las variables mencionadas. Estas evaluaciones deben incluir métodos cuantitativos (cuestionarios, pruebas) y cualitativos (entrevistas, observaciones).

Sesiones de refuerzo: Implementar sesiones de refuerzo de RA para asegurar que los estudiantes continúen interactuando con la herramienta y consolidando su aprendizaje.

Reuniones de retroalimentación: Organice reuniones periódicas con maestros y padres para discutir el progreso de los estudiantes y ajustar las estrategias de intervención según sea necesario.

Análisis de datos:

Comparación de datos a corto y largo plazo: analice y compare los datos a corto plazo recopilados con los datos a largo plazo para identificar tendencias y cambios en la eficacia de la RA.

Análisis de tendencias: utilizar técnicas estadísticas para identificar tendencias en el rendimiento académico, las habilidades sociales y la motivación.

Informe final: Al final del período de seguimiento, preparar un informe detallado que resuma los hallazgos, analice las implicaciones de los resultados y proponga recomendaciones para futuras intervenciones.

Beneficios del monitoreo a largo plazo

Sostenibilidad de los beneficios:

Determinar si los beneficios observados inicialmente se mantienen en el tiempo. Identificar los factores que contribuyen a la sostenibilidad de los resultados positivos.

Evolución de las habilidades:

Evaluar cómo evolucionan las habilidades académicas y sociales de los estudiantes con TEA a lo largo del tiempo.

Identificar áreas que necesitan refuerzo adicional o ajustes en la metodología.

Mejora continua:

Ajuste la intervención con base en datos reales a largo plazo para mejorar la efectividad de la RA. Desarrolle estrategias personalizadas para cada estudiante según sus necesidades y progreso.

Implicaciones para la práctica educativa:

Proporcionar evidencia sólida sobre la efectividad de la RA en la educación de niños con TEA.

Informar a los educadores y a los responsables de las políticas educativas sobre las mejores prácticas y estrategias para integrar la RA en el currículo.

Estrategias para asegurar la financiación para la implementación de AR

Colaboraciones con instituciones educativas

Convenios de Cooperación: Firmar convenios con escuelas y universidades para implementar programas de RA.

Proyectos piloto: Desarrollar proyectos piloto para demostrar la eficacia de la RA.

Capacitación: Brindar capacitación a los docentes sobre el uso de RA.

Asociaciones público-privadas: colaborar con empresas de tecnología para desarrollar y probar aplicaciones de RA.

Pruebas de productos: Ser un centro de pruebas para nuevas tecnologías de RA. Patrocinios y donaciones. Solicitar apoyo financiero a empresas tecnológicas. Subvenciones y fondos gubernamentales.

Investigación de subvenciones, búsqueda y solicitud de subvenciones específicas para educación y tecnología,

Propuestas de subvenciones, Fondos de innovación educativa, aplicar a programas de innovación educativa, Fundaciones y organizaciones sin fines de lucro, Solicitudes de fundaciones: buscar fundaciones que financien proyectos educativos innovadores, Eventos y campañas : organizar eventos para recaudar fondos.

6 Conclusión

La implementación de una aplicación de realidad aumentada (RA) en la enseñanza de matemáticas para niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) ha demostrado ser una estrategia prometedora para mejorar la educación inclusiva. Utilizando Blender para crear modelos 3D, Unity para el desarrollo de aplicaciones y Vuforia para integrar las capacidades de RA, se logró una herramienta educativa interactiva y atractiva. La RA facilita la comprensión de conceptos abstractos mediante experiencias visuales y táctiles, lo cual resulta especialmente beneficioso para estudiantes con TEA. Las encuestas realizadas a docentes indican que los estudiantes muestran mayor disposición y participación en actividades que involucran RA. Este enfoque no solo mejora la retención de información, sino que también aumenta la motivación y el interés de los estudiantes. La implementación de esta tecnología enfrenta desafíos importantes, como el costo del equipo y el software necesarios, así como la capacitación técnica del profesorado. La preocupación por los recursos financieros y la complejidad técnica pueden ser obstáculos importantes. Además, existe resistencia al cambio entre algunos docentes, quienes pueden sentirse incómodos o inseguros al usar nuevas tecnologías. Para superar estos desafíos, se deben considerar estrategias como garantizar una financiación adecuada mediante presupuestos escolares, subvenciones o colaboraciones con organizaciones tecnológicas. La capacitación continua del profesorado es esencial para que puedan utilizar estas herramientas eficazmente. La implementación gradual, comenzando con proyectos piloto, permite la evaluación y el ajuste antes de su adopción a gran escala. Además, la participación de todas las partes interesadas, como la administración escolar, los padres y el alumnado, es crucial para generar apoyo y entusiasmo. La RA tiene el potencial de transformar significativamente la experiencia educativa, especialmente para los estudiantes con TEA. Si bien la inversión inicial puede ser considerable, los beneficios a largo plazo justifican este gasto, proporcionando una educación más inclusiva y eficaz. La colaboración y el compromiso de toda la comunidad educativa son esenciales para el éxito de esta iniciativa. Con la planificación y el apoyo adecuados, la RA puede convertirse en una herramienta poderosa para mejorar la enseñanza y el aprendizaje, ofreciendo a los estudiantes una experiencia educativa más enriquecedora y estimulante.

Sugerencias para futuros estudios:

- **Modelado de Incertidumbre Neutrosófica:** Aplicar conjuntos neutrosóficos para modelar la eficacia pedagógica de la RA, considerando los grados de verdad, falsedad e indeterminación en la adquisición de conocimientos de los estudiantes con TEA, lo que permitiría una evaluación más matizada que los métodos tradicionales binarios.
- **Lógica Neutrosófica para Personalización:** Desarrollar un sistema de recomendación de actividades y rutas de aprendizaje basado en lógica neutrosófica, capaz de procesar la información contradictoria, indeterminada o incompleta que suelen presentar las evaluaciones de niños con TEA, ofreciendo una personalización educativa más robusta y adaptativa.
- **Análisis de Datos Subjetivos con Conjuntos Neutrosóficos:** Emplear la teoría de conjuntos neutrosóficos para analizar cuantitativamente las percepciones y respuestas subjetivas de docentes y padres (encuestas, entrevistas) frente a la implementación de la RA, transformando la ambigüedad y la indeterminación en datos analizables.
- **Optimización Neutrosófica de Recursos:** Utilizar métodos de optimización bajo entornos neutrosóficos para priorizar y asignar los limitados recursos financieros y tecnológicos en las escuelas, teniendo en cuenta criterios de costo, beneficio educativo e incertidumbre en la adopción docente de manera simultánea.
- **Evaluación de Impacto con Indicadores Neutrosóficos:** Crear un marco de evaluación del impacto educativo de la RA utilizando indicadores neutrosóficos compuestos, que integren de forma ponderada dimensiones cognitivas, socio-emocionales y conductuales, aceptando la inherente indeterminación en la medición del desarrollo en niños con TEA.

7. Referencias

- [1]. Arriola de Pimentel, G. U. (2024). Trastorno del espectro autista (TEA): un problema importante por atender. *Horizonte Médico (Lima)*, 24(1), e2631. <https://doi.org/10.24265/horizmed.2024.v24n1.00>
- [2]. *Autism Spectrum Disorders (Pervasive Developmental Disorders)*. (n.d.).
- [3]. Belani, M., & Parnami, A. (2020). Augmented Reality for Vocational Education Training in K12 Classrooms. *Adjunct Proceedings of the 2020 IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality, ISMAR-Adjunct 2020*, 317–320. <https://doi.org/10.1109/ISMAR-Adjunct51615.2020.00090>
- [4]. Campisi, L., Imran, N., Nazeer, A., Skokauskas, N., & Azeem, M. W. (2018). Autism spectrum disorder. In *British Medical Bulletin* (Vol. 127, Issue 1, pp. 91–100). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/bmb/ldy026>
- [5]. Chen, H., Sun, D., Zhang, X., & Li, Y. (2021). Augmented Reality Technology Projects of Tea Culture for China's Secondary Students. *2021 11th IEEE Integrated STEM Education Conference, ISEC 2021*, 122–126. <https://doi.org/10.1109/ISEC52395.2021.9764066>
- [6]. China Research Council of Computer Education in Colleges & Universities, Technische Universiteit Delft, IEEE Education Society, & Institute of Electrical and Electronics Engineers. (n.d.). *The 15th International Conference on Computer Science & Education (ICCSE 2020) : August 18 -20, Online*.
- [7]. Farinango, V., & Castro Arias, S. (2023). *Pedagogical Support Through the Implementation of a Virtual Assistant to Personalize Education* (pp. 343–356). https://doi.org/10.1007/978-981-99-7353-8_26
- [8]. Gosling, C. J., Cartigny, A., Mellier, B. C., Solanes, A., Radua, J., & Delorme, R. (2022a). Efficacy of psychosocial interventions for Autism spectrum disorder: an umbrella review. In *Molecular Psychiatry* (Vol. 27, Issue 9, pp. 3647–3656). Springer Nature. <https://doi.org/10.1038/s41380-022-01670-z>
- [9]. Institute of Electrical and Electronics Engineers, & IEEE Society on Social Implications of Technology. (n.d.). *2019 IST-Africa Week Conference : 08-10 May 2019, Nairobi, Kenya*.
- [10]. Kaviyaraj, R., & Uma, M. (2022). Augmented Reality Application in Classroom: An Immersive Taxonomy. *Proceedings - 4th International Conference on Smart Systems and Inventive Technology, ICSSIT 2022*, 1221–1226. <https://doi.org/10.1109/ICSSIT53264.2022.9716325>
- [11]. Kusuma Zamahsari, G., Nur Amalia, M., Rifah, L., Permana, F., Romadhon, S., & Prihatini, A. (2024). A Systematic Review in Educational Settings: Numerous Challenges to the Adoption of Augmented Reality. *Proceedings of the 2024 18th International Conference on Ubiquitous Information Management and Communication, IMCOM 2024*. <https://doi.org/10.1109/IMCOM60618.2024.10418449>
- [12]. Lee, M. J. W., Institute of Electrical and Electronics Engineers. New South Wales Section, IEEE Education Society, University of Wollongong, Charles Sturt University, & Institute of Electrical and Electronics Engineers. (n.d.). *Proceedings of 2018 IEEE International Conference on Teaching, Assessment, and Learning for Engineering (TALE) : date and venue, 4-7 December 2018, Novotel Wollongong Northbeach Hotel, Wollongong, NSW, Australia*.
- [13]. Liu, E., Liu, C., & Cai, S. (2019). The Hotspots and Trends on Augmented Reality Studies in Education: Based on CiteSpace. *Proceedings - International Joint Conference on Information, Media and Engineering, ICIME 2018*, 282–287. <https://doi.org/10.1109/ICIME.2018.00066>
- [14]. Lu, Y., & Mayol-Cuevas, W. W. (2021a). The object at hand: Automated editing for mixed reality video guidance from hand-object interactions. *Proceedings - 2021 IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality, ISMAR 2021*, 90–98. <https://doi.org/10.1109/ISMAR52148.2021.00023>
- [15]. Mbonye, V., & Ebrahim, R. (2022a). Integrating Augmented Reality in Science Education in South Africa: Applications in the Mancosa iTEACHlab. *5th International Conference on Artificial Intelligence, Big Data, Computing and Data Communication Systems, IcABCD 2022 - Proceedings*. <https://doi.org/10.1109/icABCD54961.2022.9856083>
- [16]. Muzyleva, I., Yazykova, L., Gorlach, A., & Gorlach, Y. (2021). Augmented and virtual reality technologies in education. *Proceedings - 2021 1st International Conference on Technology Enhanced Learning in Higher Education, TELE 2021*, 99–103. <https://doi.org/10.1109/TELE52840.2021.9482568>
- [17]. Myklebust, T., Rooy, D. J. La, & Peixoto, C. E. (2023). The National Institute of Child Health and Human Development Protocol. In *Publication Series No* (Vol. 42).
- [18]. Roig-Vila, R., Antolí Martínez, J. M., & Díez Ros, R. (n.d.). *XARXES-INNOVAESTIC 2020*.
- [19]. Steinicke, N. (2022). Visual Perception and Autism Spectrum Disorder: Recommendations for
- [20]. *Inclusive Interior Design*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.26332.87681>
- [21]. Valencia, A. J. A., Burgos, D., & Branch, J. W. (2021). The influence of gender in the use of Augmented Reality in Education: A Systematic Literature Review. *Proceedings - 11th International Conference on Virtual Campus, JICV 2021*. <https://doi.org/10.1109/JICV53222.2021.9600362>
- [22]. Vlachos, A., Perifanou, M., & Economides, A. A. (2022). Augmented Reality Applications for Urban Cultural Heritage Sites: An Overview. *Proceedings - 2022 International Conference on Advanced Learning Technologies, ICALT 2022*, 322–324. <https://doi.org/10.1109/ICALT55010.2022.00102>
- [23]. A. S, S. A. T and H. S. Hotagi, "Augmented Reality Applications for Special Kids," *2022 4th International Conference on Circuits, Control, Communication and Computing (I4C)*, Bangalore, India, 2022, pp. 382-386, doi: 10.1109/I4C57141.2022.10057738.

- [24]. T. Paul and M. K. Rohil, "Utilization of Augmented Reality Visualizations in Healthcare Education: Trends and Future Scope," *2023 IEEE Engineering Informatics*, Melbourne, Australia, 2023, pp. 1-10, doi: 10.1109/IEEECONF58110.2023.10520361.
- [25]. A. Álvarez-Marín, J. Á. Velázquez-Iturbide and M. Castillo-Vergara, "Intention to use an interactive AR app for engineering education," *2020 IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality Adjunct (ISMAR-Adjunct)*, Recife, Brazil, 2020, pp. 70-73, doi: 10.1109/ISMAR-Adjunct51615.2020.00033.
- [26]. M. Riffat, A. Yasir, I. T. Naheen, S. Paul and M. T. Ahad, "Augmented Reality for Smarter Bangladesh," *2020 IEEE Green Technologies Conference (GreenTech)*, Oklahoma City, OK, USA, 2020, pp. 217-222, doi: 10.1109/GreenTech46478.2020.9289699.
- [27]. Gomez-Rios, M., Arnot-Hurtado, L., Salazar-Gallegos, L., Quiroz-Martinez, M. A., & Paredes-Velasco, M. (2024, August). Architecture of an augmented reality application for coding and labeling UML class diagrams. In *2024 IEEE Colombian Conference on Communications and Computing (COLCOM)* (pp. 1-6). IEEE.
- [28]. Angulo-Almea, A., Paredes-Velasco, M., & Quiroz-Martinez, M. (2023, November). Gamification Applied to Programming Learning with Virtual Reality and Augmented Reality: Comparative Analysis. In *International Conference on Computer Science, Electronics and Industrial Engineering (CSEI)* (pp. 146-161). Cham: Springer Nature Switzerland.
- [29]. Gómez-Ríos, M. D., Paredes-Velasco, M., Hernández-Beleño, R. D., & Fuentes-Pinargote, J. A. (2023). Analysis of emotions in the use of augmented reality technologies in education: A systematic review. *Computer Applications in Engineering Education*, *31*(1), 216-234.
- [30]. Rios, M. D. G., Villegas, J. J. T., Martinez, M. A. Q., & Vazquez, M. Y. L. (2021, August). Methodology for the development of computer applications with augmented reality in the tourism sector. In *International Conference on Human Interaction and Emerging Technologies* (pp. 797-804). Cham: Springer International Publishing.
- [31]. Rios, M. D. G., Barreiro, A. M. D., Velasco, M. P., & Martinez, M. A. Q. (2024, February). Design of an Augmented Reality Software Tool to Improve User Interaction and Awareness in Geolocation Platforms. In *7th International Conference on Intelligent Human Systems Integration (IHSI 2024)*.
- [32]. Rios, M. D. G., Estacio, D. H. C., Martinez, M. A. Q., & Vazquez, M. Y. L. (2021). Augmented Reality and digital marketing. Impact on advertising campaigns and promotion. *Human Systems Engineering and Design (IHSED2021): Future Trends and Applications*, *21*(21).
- [33]. Gómez-Ríos, M., Paredes-Velasco, M., Velázquez-Iturbide, J. Á., & Martínez, M. Á. Q. (2025). Augmented Reality for Learning Algorithms: Evaluation of Its Impact on Students' Emotions Using Artificial Intelligence. *Applied Sciences*, *15*(14), 7745.

